

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК БИТИМИ ТАРАФЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БЕЛГИЛАШ

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Г.И.Мирхалилова

Анотация: ушбу мақолада жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шериклик битими тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш борасидаги масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: давлат шериги, глобаллашув, хусусий сектор, нодавлат жамоат ташкилотлари, ДХШ лойиҳалари, концессионер, лойиҳа менежери, инспектор, давлат-хусусий шериклик назоратчиси.

Аннотация: в данной статье анализируются вопросы определения прав и обязанностей сторон договора государственно-частного партнерства в сфере общественной безопасности.

Ключевые слова: государственный партнер, глобализация, частный сектор, неправительственные общественные организации, проекты ГЧП, концессионер, руководитель проекта, инспектор, куратор государственно-частного партнерства.

Abstract: this article analyzes the issues of determining the rights and obligations of the parties to the public-private partnership agreement in the field of public security.

Key words: public partner, globalization, private sector, non-governmental public organizations, PPP projects, concessionaire, project manager, inspector, public-private partnership supervisor.

Давлат-хусусий шериклик институти вужудга келганидан бери дунёдаги тобора кўпроқ ҳукуматлар ушбу сиёсатни амалга оширишга, айниқса, жамоат хавфсизлиги соҳасига катта қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш даражаси ҳамма ерда бир хил

эмас. Ҳа, баъзи мамлакатларда давлат-хусусий шериклик бозорининг сезиларли даражада ўсиб бораётгани кузатилмоқда, бошқаларида эса уни амалга ошириш учун ҳали қулай шароит ҳам, зарур сиёсат ҳам яратилмаган деб ҳисоблашади.

Ҳозирги вақтда давлат ва хусусий сектор ўртасида яхши мувофиқлаштирилган шериклик бўлмаса, давлатнинг стратегик мақсадларига эришиб ҳам, уни барқарор ривожлантириб ҳам бўлмаслиги тобора равшанлашиб бормоқда. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳада давлат-хусусий шерикликнинг долзарблиги бугунги глобаллашув ҳамда фан ва техника тараққиёти, Интернет ва ижтимоий тармоқларнинг кенгайиб бораётгани билан боғлиқ. Бугунги шароитда фуқаролар ҳаёти ва мол-мулкининг хавфсизлигини таъминлаш, уларни турли таҳдидлардан муҳофаза қилиш, ижтимоий муҳитнинг тинч ва барқарор бўлишига эришиш, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида юқори натижаларга эришиш вазифалари давлат ва хусусий шерикларнинг ўзаро ҳамкорлигини янада долзарблаштирмоқда. ДХШ транспорт соҳаси ва бошқа соҳаларда турли жиноятларнинг олдини олиш, мавжуд хавф-хатарларни эрта аниқлаш ҳамда бунинг учун зарур чораларни ишлаб чиқишга мўлжалланган. ДХШдан фойдаланишнинг жозибадорлиги иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда янада катта натижаларга эришиш учун давлат ҳамда хусусий секторнинг молиявий, бошқарув ва инвестиция ресурсларини бирлаштириш имконияти борлигидадир. Давлатнинг ДХШ лойиҳаларига қизиқиши кўп сарф-харажат талаб қиладиган ва ижтимоий аҳамияти катта бўлагн узоқ муддатли лойиҳалар учун бюджет маблағлари етишмаётгани сабабли ортиб бормоқда.

Умуман олганда, ДХШ ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга ошириш учун давлат ҳамда бир ёки бир неча хусусий шерик ўртасида ўрнатиладиган ўзаро муносабатларнинг институционал механизмидир. Бироқ, ушбу категориянинг бошқа талқинлари ҳам мавжуд. Масалан, Ж. Ю. Вологина ва А. Н. Мавликасов каби олимларнинг фикрига кўра, ДХШ

давлат бошқаруви мақсадларига эришишга қаратилган иқтисодий лойиҳалар доирасида давлат ва бизнеснинг манфаатларини мувофиқлаштириш ва тенглигини таъминлашнинг ҳуқуқий механизмидир¹.

Жаҳон банки томонидан берилган таърифга кўра, ДХШ давлат ва хусусий сектор ўртасида тузиладиган, мақсадлари ва амалга оширилиш муддатлари аниқ кўрсатиладиган, маълум миқдордаги хизматлар давлат ҳисобидан тақдим этилиши назарда тутилган ўрта ва узоқ муддатли шартномалардир².

Давлат-хусусий шерикликдаги давлатнинг роли барча давлат муассасалари ва идораларини ўз ичига олади. Аммо шуни таъкидлаш керакки, давлат-хусусий шериклик шартномалари тузишига рухсат берилган давлат сектори органлари турли мамлакатларда ўзаро фарқ қилиши мумкин. Умумий ҳуқуқда давлат ташкилоти (муассасаси) номидан ДХШ шартномасини имзолаган давлат корхонасининг раҳбари ёки ваколат берилган мансабдор шахслар бундай шартномаларни имзолаш ҳуқуқига эга бўлади.

Давлат шериги (давлат муассасаси) ролини бажарадиган ўнта асосий иштирокчини санаб ўтиш мумкин. Булар: консессионер, тармоқ режалаштирувчиси, молиячи, мижоз, лойиҳа менежери, инспектор, давлат-хусусий шериклик назоратчиси, шартнома менежери, эколог ва жамоат вакили. Жамоат хавфсизлиги соҳасидаги давлат шериги эса Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия ҳамда бошқа вазирлик ва идоралар бўлиши мумкин.

Ижтимоий соҳада, хусусан, жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларидан фойдаланиш кўплаб афзалликларга эга, аммо кўп вақт давомида амалга ошириш ва ривожлантириш қийин бўлган ечимдир.

¹ Вологина Ж.Ю. Государственно-частное партнерство на современном этапе / Ж. Ю. Вологина, А. Х. Мавликасов // Актуальные вопросы юридических наук: Мат-лы междунар. науч. конф. -2012. -С. 43–45.

² What are Public Private Partnerships? // The World Bank Group. – URL: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>

Агар давлат-хусусий шериклик лойиҳаси жамият учун фойдали деб баҳоланса, лойиҳанинг амалга оширилиши тезлашиши мумкин. Бундай ҳолда ДХШ лойиҳаси мавжуд бюджет ресурсларига камроқ боғлиқ бўлади. Лойиҳанинг жадал амалга оширилиши қисқа вақт ичида жамиятга фойда келтириш имконини беради. Ушбу жараёни жадаллаштириш орқали ДХШ мамлакатда жамоат хавфсизлигини таъминлашга ҳисса қўшади: инфратузилма ривожланади, янги технологиялар тезроқ жорий этилади, хизматлар сифатига йўналтирилган лойиҳаларни амалга оширишда талаб яхшироқ ҳисобга олинади ва унга мослашиш тезроқ содир бўлади. Натижа мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши учун фойдали бўлади. Давлат органлари, хусусан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг хусусий сектор билан ҳамкорликка кўпроқ жалб этилиши жамоат хавфсизлиги, тинчлик ва барқарорликни таъминлаш соҳасини ривожлантиришга хизмат қилади.

Давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги шартнома бўйича хусусий шерикни алмаштириш қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вологина Ж.Ю. Государственно-частное партнерство на современном этапе / Ж. Ю. Вологина, А. Х. Мавликасов // Актуальные вопросы юридических наук: Мат-лы междунар. науч. конф. -2012. -С. 43–45.
2. What are Public Private Partnerships? // The World Bank Group. – URL: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>